

TERAPIA GÊNICA EM PORTADORES DE TALASSEMIA BETA: REVISÃO INTEGRATIVA

Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 06/06/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8011893

Vinicius de Jesus Ribeiro Azevedo ¹.

Prof. Ademilton Costa Alves ²

RESUMO

INTRODUÇÃO: A beta talassemia é uma doença genética hematológica que afeta a produção das cadeias globínicas do tipo β da hemoglobina, proteína presente nos eritrócitos e responsável pelo transporte de oxigênio pelo corpo. Existem diferentes tipos de beta talassemia, dependente do grau de comprometimento da produção proteica. Os dois tipos principais dessa alteração hematológica são a beta talassemia menor e beta talassemia maior. **OBJETIVOS:** Realizar uma revisão integrativa da literatura sobre a terapia gênica em portadores de talassemia beta, para fins de análise e atualização dessa relevante temática. **MÉTODOS:** Trata-se de um estudo do tipo revisão integrativa, que respondeu a seguinte questão norteadora: Quais os tipos de terapia gênica utilizada em portadores de talassemia beta? O levantamento dos estudos ocorreu na base de dados Scientific PUBMED, sendo utilizados os seguintes descritores: Talassemias AND Gene Therapy AND Beta Talassemia). A seleção dos artigos procedeu-se por meio da identificação do título do trabalho, da

leitura do resumo e objetivos e, posteriormente, da leitura na íntegra do artigo científico, conforme os critérios de inclusão e de exclusão padronizados para esta pesquisa. **RESULTADOS:** Realizado um levantamento nas bases de dados PUBMED, MEDLINE e EMBASE. Foram encontrados um total de 6.563 publicações, ao serem adicionados os seguintes descritores e correlações: “Thalassemias” and “Gene Therapy” and “Beta Thalassemia”. Ao realizar o recorte temporal dos estudos (2018 a 2023), 2.133 trabalhos foram selecionados. Ao escolher apenas os estudos completos e gratuitos (free full text), resultou em uma amostra de 422 pesquisas. Excluídos os estudos que estavam duplicados nas referidas bases de dados, teses, dissertações, ensaios teóricos e relatos de experiência, revisão sistemática, livros e documentos, restou um quantitativo de 21 publicações que foram lidas na íntegra de forma pormenorizada, com um resultado de somente 07 artigos científicos selecionados para compor esta revisão de literatura. **CONCLUSÃO:** Através dos artigos estudados, percebeu-se que as talassemias, especialmente a beta talassemia, são um problema de saúde pública, que afetam várias regiões com frequências diferentes. Foi observado que a terapia gênica no tratamento de portadores de talassemia beta se constitui um grande avanço para a medicina, entretanto ainda se faz necessário realizar mais estudos pré-clínicos e clínicos, a fim de elucidar melhor as implicações desse tipo de terapia nesses pacientes talassêmicos.

Palavras-chave: Hemoglobinopatias, hemoglobina A2, terapia somática de genes.

ABSTRACT

INTRODUCTION: Beta thalassemia is a hematological genetic disease that affects the production of the β globin chains of hemoglobin, a protein present in red blood cells and responsible for carrying oxygen throughout the body. There are different types of beta thalassemia, depending on the degree of impairment in protein production. The two main types of this hematological alteration are beta thalassemia minor and beta thalassemia major. **OBJECTIVES:** To perform an integrative review of the literature on gene therapy in patients with beta thalassemia, for the purpose of analyzing and updating this relevant topic.

METHODS: This is an integrative review study, which answered the following guiding question: What are the types of gene therapy used in patients with beta thalassemia? The survey of studies was conducted in the Scientific PUBMED database, using the following descriptors: Thalasseмии AND Gene Therapy AND Beta Thalassemia). The articles were selected by identifying the title of the work, reading the abstract and objectives, and then reading the full scientific article, according to the inclusion and exclusion criteria standardized for this research.

RESULTS: A survey in PUBMED, MEDLINE and EMBASE databases was carried out. A total of 6,563 publications were found by adding the following descriptors and correlations: “Thalasseмии” and “Gene Therapy” and “Beta Thalassemia”. When performing the time cutoff of studies (2018 to 2023), 2,133 papers were selected. Choosing only free full text studies resulted in a sample of 422 studies. Excluding the studies that were duplicated in these databases, theses, dissertations, theoretical essays and experience reports, systematic reviews, books, and documents, a quantity of 21 publications remained that were read in full in detail, with a result of only 07 scientific articles selected to compose this literature review.

CONCLUSION: Through the articles studied, it was realized that thalasseмии, especially beta thalassemia, are a public health problem that affects several regions with different frequencies. It was observed that gene therapy in the treatment of beta thalassemia carriers constitutes a great advance for medicine, however, it is still necessary to conduct further pre-clinical and clinical studies in order to better elucidate the implications of this type of therapy in these thalassemia patients.

Keywords: Hemoglobinopathies, hemoglobin A2, somatic gene therapy.

1. INTRODUÇÃO

As hemoglobinopatias denominadas talasseмии são também conhecidas como “Anemia do Mediterrâneo”, a maioria dos casos, inicialmente identificados, ocorreram em famílias residentes próximo do Mar Mediterrâneo, em países como Itália, Grécia, Turquia e Líbano, e essa associação geográfica foi responsável pela sua nomação. O termo “Talassemia”, deriva da combinação das palavras gregas thálassa, para “mar”, e haema para “sangue” (BRASIL, 2017).

As talassemias são consideradas as doenças monogênicas hereditárias mais comuns. A nível mundial, estima-se que 1 a 5% da população mundial seja portadora de uma mutação talassêmica. Elas são endêmicas principalmente em áreas tropicais e subtropicais, com elevada incidência da malária, decorrente da proteção que os portadores dessa alteração hematológica apresentam relativamente ao *Plasmodium* spp (XANG; XU, 2017).

Essa hemoglobinopatia também tem elevada frequência nos países em desenvolvimento, sendo principalmente no Sul e Sudeste Asiático, no Oriente Médio, no Mediterrâneo e no Norte e centro da África. Entretanto, alguns fatores, como o movimento migratório, corroboraram para o aumento de sua frequência em outras regiões, como no Norte da Europa, no Norte da América e na Austrália e outras regiões do globo terrestre (LORENZI, 1999).

Por compreender distúrbios genéticos da síntese de hemoglobina, as talassemias são caracterizadas por redução parcial ou total na produção de uma ou mais cadeias polipeptídicas de globina. Essa redução provoca um desequilíbrio entre os diferentes tipos de globina, resultando no desenvolvimento de uma anemia microcítica e hipocrômica. De acordo com a cadeia globínica afetada, as talassemias podem ser classificadas como: alfa, beta, delta, delta-beta e gama-delta-beta. Estima-se que, no mundo, 15 milhões de pessoas sejam talassêmicas, entretanto, as talassemias alfa e beta são consideradas as mais importantes do ponto de vista da saúde pública, e as mais frequentes em todo o mundo (WAGNER, 2005).

A talassemia pode ser causada por mutação em ponto, deleção ou inserção de poucos nucleotídeos, resultando num decréscimo da transcrição, incapacidade de iniciação da tradução, processamento anormal de RNA, matriz de leitura, terminação prematura e produção de hemoglobinas instáveis (HATTORI; LORENZI, 1999). No Brasil, estudos envolvendo métodos moleculares para diagnóstico das talassemias já são estimulados e apesar de serem ainda em regiões específicas do país, revelam uma grande importância na comparação entre aspectos hematológicos e genéticos, indicando por exemplo que os genótipos influenciam o quadro clínico-laboratorial (LAVELLE, 2019).

Cerca de 5% da população mundial é portadora de alguma hemoglobinopatia e representa uma taxa considerável de incidência na população brasileira devido ao grande processo histórico de miscigenação existente em nosso país. A vista que, as hemoglobinopatias mais vistas e estudadas são de origem africana e mediterrânea, raças que norteiam e contribuíram intensamente nas gerações populacionais do nosso país (CALVO; GONZALEZ, 2017).

A Organização Mundial da Saúde estima que cerca de 60.000 crianças gravemente afetadas por algum tipo de talassemia, nascem a cada ano. No Brasil, conforme dados da Associação Brasileira de Talassemia (ABRASTA), existem 543 pessoas cadastradas com Talassemia Beta: 310 Maior e 243 Intermediária, com destaque para a Região Sudeste, especialmente o estado de São Paulo, que lidera o número de casos. Na Região Nordeste, o estado de Pernambuco possui o maior número de pessoas com Talassemia Intermediária. Estima-se que existam no Brasil cerca de 1.000 pessoas com as formas graves de Talassemias (CARDOSO, 2019).

Quanto ao perfil das talassemias, estima-se que 1,5% da população caucasóide seja portadora da β -talassemia menor em algumas regiões do Brasil. No período entre 2013 e 2015, foram feitos levantamentos demonstrando que entre os portadores da doença, 51,4% possuem β -talassemia maior; 43,2%, β -talassemia intermediária; e 5,4% possuem doença de hemoglobina H (α -talassemia). Os maiores números de pessoas com β -talassemia grave foram evidenciados nas regiões Sudeste, seguido pelo Nordeste (SILVA *et al.*, 2020), destacando principalmente os estados da Bahia, Maranhão e Piauí (BARBOSA *et al.*, 2018).

Quanto as manifestações clínicas, uma das particularidades dessas hemoglobinopatias, incluindo as talassemias, estão relacionados a sua variabilidade clínica, na qual se caracteriza por diferentes graus de anemia hemolítica (TELES *et al.*, 2017). Enquanto alguns pacientes têm um quadro de grande gravidade e estão sujeitos a inúmeras complicações e frequentes hospitalizações, outros podem apresentar uma evolução mais benigna, em alguns casos quase assintomáticos. Nas formas sintomáticas, as talassemias se

apresentam como anemia hemolítica intensa e, muitas vezes, são fatais na infância (NUNES *et al.*, 2017).

A gravidade dos sintomas está relacionada com a quantidade de genes afetados. Os portadores do traço talassêmico, alfa e beta talassemia menores vão cursar a doença praticamente assintomáticos, com uma leve anemia quase imperceptível, apresentando algumas vezes hemácia hipocrômica e microcítica. Os portadores da forma intermediária vão apresentar uma anemia moderada (Hb de 6-10 g/dL), no caso da beta talassemia podem ocorrer deformidades ósseas e osteoporose, em ambas podem ocorrer icterícia, esplenomegalia, hipocromia, microcitose e em alguns casos poiquilocitose e atraso no crescimento (TEIXEIRA, 2014).

A beta talassemia maior é a forma mais grave, os indivíduos afetados apresentam sintomas tais como: anemia severa hipocrômica e microcítica, hemólise, eritropoiese ineficaz, atrasos no desenvolvimento, palidez, problemas de alimentação, febre recorrente, irritabilidade e hepatoesplenomegalia são sintomas comuns, que se manifestam nas crianças desde cedo. As crianças que não são tratadas ou que são tratadas incorretamente, podem manifestar um atraso do crescimento, massas eritropoéticas, úlceras nas pernas e problemas a nível esquelético. Sem tratamentos esses indivíduos morrem na primeira ou segunda década de vida (POLAINAS, 2017).

A sua variabilidade clínica é expressa por fatores genéticos relacionados ao nível de hemoglobina fetal associadas com as talassemias e os haplótipos. Entretanto, além desses parâmetros, existem outros fatores que podem estar relacionados com essa grave patologia. E a própria ciência dos aspectos étnicos é de grande importância pois influencia tanto na formação do processo de formação da pirâmide social quanto nos indicadores socioeconômicos dos pacientes talassêmicos, que geram consequências diretas no comprometimento da evolução clínica e no prognóstico desses portadores (TELES *et al.*, 2017).

Este trabalho torna-se relevante, pois entre as hemoglobinopatias existentes no Brasil, o grupo das talassemias, em especial as do tipo beta, estão entre as

patologias mais registradas. Faz necessário o desenvolvimento de estudos sobre a temática desse grupo de anemias, correlacionado a necessidade de ampliar tanto às pesquisas, quanto as informações e entendimento sobre alterações patológicas que tanto ainda requerem melhores e mais produtivas formas de assimilação e atuação, junto aos portadores talassêmicos; seus familiares; e aos profissionais de saúde, que ainda podem desconhecer a existência desse conjunto heterogêneo de doenças.

Dessa forma, o presente artigo teve como objetivo realizar uma revisão integrativa da literatura sobre a terapia gênica em portadores de talassemia beta, para fins de análise e atualização dessa relevante temática.

2. MÉTODOS

Trata-se de um estudo de revisão integrativa. É um método que resume o passado da literatura empírica ou teórica fornecendo uma compreensão abrangente de um fenômeno particular. A metodologia dessa pesquisa objetiva traçar análise de um determinado conhecimento já construído em pesquisas anteriores sobre o determinado tema. A revisão integrativa possibilita síntese de vários estudos publicados, permitindo a geração de novos conhecimentos, listados nos resultados apresentados nas pesquisas anteriores (SANTOS; LIMA, 2017).

Nesse contexto, baseado na concepção de Mendes (2008), para elaborar uma Revisão Integrativa de Literatura é imprescindível que as etapas de desenvolvimento da pesquisa sejam visivelmente apresentadas. No percurso, destaca-se à questão norteadora da pesquisa: “Quais os tipos de terapia gênica utilizadas em portadores de beta talassemia?”.

Para o desenvolvimento da presente revisão, foram percorridas as seguintes etapas: a identificação do tema e seleção da hipótese ou questão de pesquisa; estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de estudos/amostragem ou busca na literatura; definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados/ categorização dos estudos; avaliação dos estudos incluídos;

interpretação dos resultados; e apresentação da revisão/síntese do conhecimento (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008).

Para facilitar a escolha dos estudos a busca se deu por meio do modo *with full text*, em que foi usado os descritores padronizados pelo Descritores em Ciência da Saúde (DeCS) e suas correlações: “Thalassemias” AND “Gene Therapy” AND “Beta Thalassemia”. Para seus agrupamentos dos DeCS foi utilizado o operador booleano AND a fim de encontrar estudos que contenham os descritores escolhidos e respondam à questão norteadora.

Inicialmente, foi realizado o levantamento dos estudos nas bases de dados PUBMED, MEDLINE e EMBASE e a segunda etapa consistiu na aplicação dos critérios de inclusão e exclusão para que se chegasse à amostragem final.

Para a escolha da amostra foram aplicados os seguintes critérios elegibilidade: artigos científicos em idioma inglês; corte temporal (2018 – 2023); artigos completos e gratuitos. Foram excluídos da pesquisa os estudos que estavam duplicados nas referidas bases de dados, teses, dissertações, ensaios teóricos e relatos de experiência, revisão sistemática, livros e documentos.

A seleção dos artigos se deu por meio da identificação do título do trabalho, da leitura do resumo e objetivos e, posteriormente, da leitura na íntegra dos artigos científicos selecionados. Foram considerados apenas artigos que relataram como temática exclusiva: A TERAPIA GÊNICA EM PORTADORES DE TALASSEMIA BETA.

3. RESULTADOS

Primeiramente, foi realizado um levantamento nas bases de dados PUBMED, MEDLINE e EMBASE. Foram encontrados um total de 6.563 publicações, ao serem adicionados os descritores escolhidos e suas possíveis combinações. Ao realizar o recorte temporal dos estudos (2018 a 2023), 2.133 trabalhos foram selecionados. Ao escolher apenas os estudos completos e gratuitos (free full text), resultou em uma amostra de 422 pesquisas. Excluídos os estudos que estavam duplicados nas referidas bases de dados, teses, dissertações, ensaios teóricos e relatos de experiência, revisão sistemática, livros e documentos, restou um

quantitativo de 21 publicações que foram lidas na íntegra, de forma pormenorizada, com um resultado de somente 07 artigos científicos selecionados (PUBMED: 03; MEDLINE: 02; e EMBASE: 02) para compor esta revisão de literatura.

No quadro 1 é demonstrado a caracterização desses artigos científicos selecionados como objeto de estudo, em relação a procedência, título do trabalho, autores, periódicos e as considerações relevantes desta revisão integrativa.

Quadro 1: Artigos utilizados nesta revisão integrativa.

Procedência	Título do Trabalho	Autores	Periódico	Considerações relevantes do trabalho
Pubmed	Terapia gênica de globina lentiviral com condicionamento de intensidade reduzida em adultos com β -talassemia: um estudo de fase 1	Boulad <i>et al.</i> , (2022)	Nature Medicine	A marcação do gene hematopoiético foi muito estável porém baixa, reduzindo a necessidade de transfusão em dois pacientes talassêmicos embora não alcançando independência transfusional. Nossos achados sugerem que condicionam não

				<p>mieloablativo pode alcançar um enxerto durável de células-tronco, mas ressalta o mínimo de CD34+, requisito de transdução celular para a terapia eficaz.</p>
Pubmed	Terapia com ácido nucleico para β -talassemia	D'Arqom <i>et al.</i> , (2020)	Dovepress	<p>Na β-talassemia (BT), o objetivo da terapia é equilibrar a relação α/β-globina que pode ser alcançada pela modulação da expressão α-, β- e γ-glob</p>
Pubmed	Edição do gene CRISPR-Cas9 para pacientes com hemoglobinopatias	Lancet <i>et al.</i> , (2019)	The Lancet Hematology	<p>As pesquisas realizadas envolvendo a tecnologia CRISPR/Cas9 para tratamento da talassemia beta têm se mostrado promissoras. No momento, entretanto,</p>

				<p>permanecem estudo devido ausência de evidências que mostrem que seu uso não a bases nitrogenadas do alvo, ocasionando efeitos denominado <i>off-target</i>.</p>
MEDLINE	<p>Correção mediada por editor de base de adenina da mutação IVS1-110 (G>A) β-talassemia comum e grave</p>	<p>Hadouin <i>et al.</i>, (2023)</p>	<p>Blood on line Latin America</p>	<p>A estratégia foi capaz de restaurar a produção de globina e com a eritropoiese ineficiente tipicamente observada não tanto in vitro quanto in vivo. Em conclusão este estudo com prova de conceito abre caminho para desenvolvimento de uma abordagem com terapia genética</p>

				autóloga seg e eficaz para
MEDLINE	Co-tratamento de células eritróides de pacientes com β -talassemia com edição de genes β 0 39-globina baseada em CRISPR-Cas9 e indução de hemoglobina fetal	Cosenza <i>et al.</i> , (2022)	Genes (Basileia)	Os dados obt demonstram conclusivame que a produç máxima de H e HbF é obtic em progenitc eritróides induzidos po rapamicina corrigidos po isolados de pacientes cor talassemia β
EMBASE	Correção direta da hemoglobina e β -talassemia usando editores de base	Badat <i>et al.</i> , (2023)	Nature communications	Estratégia de edição de ba: que corrige a mutação HbI para tipo selvagem (W ou uma hemoglobina variante norr (E26G) conhe como Hb Aubenas e, a: recria o fenót de traço assintomátic eficiência foi superior a 90

				em células CD34+ humanas primárias, de pacientes portadores de talassemia beta
EMBASE	Edição terapêutica de base de adenina de células-tronco hematopoiéticas humanas de pacientes com β -talassemia	Lião <i>et al.</i> , (2023)	Nature communications	Foi observada a edição de base de adenina em alvo altamente eficiente nas duas regiões regulatórias, resultando em indução robusta de γ -globina, em pacientes com talassemia.
Fonte: Autor, 2023				

4. REVISÃO INTEGRATIVA

Segundo D'Arqom *et al.*, (2020), o principal objetivo da terapia gênica na talassemia é atingir uma relação α/β equilibrada, reduzindo assim o excesso de cadeia α livre. Na β -talassemia, o mecanismo subjacente é uma mutação de ponto único ou pequena deleção no gene da β -globina, portanto, gera inúmeras possibilidades de direcionar mutações específicas, o que pode trazer benefícios para uma possível terapia para portadores desse tipo talassêmico.

Entre as diferentes formas de terapias utilizadas para portadores de beta talassemia, muitos estudos, como os de Boulad *et al.*, (2022) têm evidenciado a importância da terapia gênica. Nesse trabalho, em fase 2, foram acompanhados

pacientes adultos com β -talassemia, dependentes de transfusões sanguíneas, que foram submetidos a infusões com células CD34⁺ autólogas transduzidas com o vetor de globina lentiviral TNS9.3.55 após condicionamento de intensidade reduzida (RIC), com intuito de verificar possíveis mutações, porém nenhum problema foi relatado. Assim, a marcação do gene hematopoiético foi muito estável, mas baixa, reduzindo a necessidade de transfusão em dois pacientes, embora não alcançando independência transfusional, conforme era almejada pelos seus pesquisadores. O que revelou a necessidade ainda de alguns ajustes de otimização do processo genético, como requisito de transdução celular para uma terapia eficaz.

Já os estudos de Lancet *et al.*, (2019) avaliaram a eficácia do gene CRISPR para pacientes com hemoglobinopatias, em foco a beta talassemia, onde ocorreu a edição e transfusão de células para os pacientes portadores dessa alteração hematológica. Após o tratamento com CRISPR o paciente portador de talassemia beta, apresentou pneumonia, uma leve diminuição dos glóbulos brancos e um aumento do fígado com icterícia, todavia, esses efeitos colaterais, já eram esperados e foram tratados com sucesso.

O trabalho de Cosenza *et al.*, (2022) também corroboram com a temática, pois ressaltam que o uso da edição de genes baseada em CRISPR-Cas9 pode ser empregado para a correção eficiente da mutação β^0 39-talassemia. Alia-se a isso, evidências robustas que demonstram o aumento da produção de hemoglobina fetal (HbF) podendo ser benéfico para pacientes com β -talassemia. Com base, nos dados obtidos que demonstram, conclusivamente, que a produção máxima de HbA e HbF é obtida em progenitores eritróides induzidos por rapamicina corrigidos por GE isolados de pacientes com talassemia β .

Hardouin, *et al.*, (2023) analisaram estratégias de edição de base, com a finalidade de corrigir o defeito genético de células-tronco hematopoiéticas/ progenitoras dos pacientes, a fim de fornecer um tratamento seguro e eficaz. Dessa forma, os pesquisadores desenvolveram um método para corrigir uma das mutações mais prevalentes da beta talassemia, usando um editor base chamado SpRY-ABE8e. Eles concluíram que a estratégia foi capaz de restaurar a produção de β -globina e

corrigir a eritropoiese ineficiente tipicamente observada na beta talassemia tanto *in vitro* quanto *in vivo*. Dessa forma, demonstrando que o caminho para uma abordagem da terapia genética autóloga é seguro e eficaz para beta talassemia.

De forma semelhante, Badat *et al.*, (2023) também desenvolveram a técnica de edição de bases, na qual foi utilizada uma nova estratégia de edição que corrige a mutação HbE para tipo selvagem (WT) ou uma hemoglobina variante normal (E26G) conhecida como Hb Aubenae, assim, recria o fenótipo de traço assintomático. Confirmando uma eficiência das edições superiores a 90% em células CD34+ humanas primárias. Somando-se a esse processo, Lião *et al.*, (2023) ressaltaram que sobre a adição de bases, essa estratégia é uma terapêutica universal para melhorar manifestações graves e potencialmente fatais de β -talassemia (TDT) dependente de transfusão (LIÃO *et al.*, 2023).

Cosenza *et al.*, (2022) enfatizam que, atualmente, existem evidências limitadas para apoiar ou refutar a eficácia e a segurança de terapia gênica em pessoas com talassemia dependente de transfusão. A literatura atualmente disponível sobre a eficácia, ou não, dessas intervenções compreende estudos de coorte ou ensaios clínicos não randomizados. A evidência disponível sobre diferentes regimes de condicionamento e tipos de doadores e fontes de enxerto é uma prática em constante mudança. A prática clínica atual, por necessidade, continuará a se basear nas evidências disponíveis, além da experiência clínica do médico e das circunstâncias e preferências individuais de pacientes mais informados. A terapia deve ser individualizada levando em consideração idade, quadro clínico, vontade, bem como capacidade e adesão para aderir ao regime de transfusão-quelação apropriado, e de acordo com a disponibilidade de recursos.

Assim, D'Arqom *et al.*, (2020) destacam que à medida que a tecnologia continua avançando, as mutações causadas por doenças podem se tornar um alvo para o tratamento de doenças, pois tratamentos específicos podem fornecer benefícios diferentes para diferentes mutações. A terapia gênica na β -talassemia é fundamentada na reorganização de cadeias globínicas através da modulação da expressão de α -, β - e γ -globina. Entretanto, ressalta-se que a tomada de decisão

também precisará considerar outros fatores essenciais, como a disponibilidade de doadores adequados e o risco de efeitos colaterais relacionados ao regime, como morte precoce ou efeitos tardios, esterilidade e câncer.

5. CONCLUSÃO

Através dos artigos estudados, percebeu-se que as talassemias, especialmente as do tipo beta talassemia, são um problema de saúde pública, que afetam várias regiões com frequências diferentes. E por se tratar de uma anemia genética, foi observado que a terapia gênica é uma excelente ferramenta no tratamento de portadores de beta talassemia e constitui-se assim, um grande método de avanço para a busca da cura de determinadas patologias fundamentadas em mutações específicas. Entretanto ainda se faz necessário realizar estudos pré-clínicos e clínicos, a fim de elucidar melhor as implicações desse tipo de terapia nesses pacientes talassêmicos.

Quanto as limitações dos estudos, notou-se uma escassez de pesquisas acerca dessa temática, uma vez que a maioria dos estudos encontrados englobavam as hemoglobinopatias de forma geral. Portanto ressalta-se a importância de mais estudos que abordem sobre o cenário das talassemias de forma mais específica e abrangente. Com a finalidade de buscar o desenvolvimento de uma melhor qualidade de vida dos portadores dessas alterações hematológicas graves.

REFERÊNCIAS

BADAT M, EJAZ A, HUA P, *et al.* Direct correction of hemoglobin E β -thalassemia using baseline editors. **Nat Commun** **14**, 2238 (2023). <https://doi.org/10.1038/s41467-023-37604-8>

BARBOSA, Ana Maria Rodrigues et al. Prevalência de hemoglobinopatias em gestantes assistidas por um laboratório de saúde pública no Piauí. **Jornal de Ciências da Saúde do Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí**, v. 1, n. 2, p. 73-84, 2018. Disponível em: <https://ojs.ufpi.br/index.php/rehu/article/view/7140>. Acesso em 10 de novembro de 2022.

BOULAD, Farid e cols. Terapia gênica de globina lentiviral com condicionamento de intensidade reduzida em adultos com β -talassemia: um estudo de fase 1. **Medicina natural**, v. 28, n. 1, pág. 63-70, 2022.

BRASIL. **Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde Departamento de Atenção Hospitalar e de Urgência Coordenação-Geral de Sangue e Hemoderivados Área de Assessoramento Técnico às Talassemias**. SAF. 2017. Disponível em <http://www.saude.gov.br/sangue>. Acesso em: 14 de novembro de 2022.

CALVO-GONZALEZ, E. hemoglobinas variáveis na Área Médica e no Tema COTIDIANO: Um Olhar Sobre a Raça, Nação e Genética no Brasil contemporâneo. **Saúde social**. São Paulo, v26, n.1, p.75-87, 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sausoc/a/4KFTkGnJjSHYGVjskSqHt6f/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 11 de novembro de 2022.

CARDOSO, Patrícia Santos Resende. Hemominas – Minas Gerais. **08 de maio dia internacional da talassemia**. 2019. Disponível em <http://www.hemominas.mg.gov.br/destaques/2674-08-05-dia-internacional-da-talassemia>. Acesso em: 14 de novembro de 2022.

COSENZA, Lucia Carmela et al. Co-tratamento de células eritróides de pacientes com β -talassemia com edição de genes de β 039-globina baseada em CRISPR-Cas9 e indução de hemoglobina fetal. **Genes**, v. 13, n. 10, pág. 1727, 2022.

D'ARQOM, Annette. Terapia com ácido nucleico para β -talassemia. **Biologics: Targets and Therapy**, p. 95-105, 2020.

HARDOUIN, Giulia e cols. Correção mediada por editor de base de adenina da mutação IVS1-110 (G> A) β -talassemia comum e grave. *Blood, The Journal of the American Society of Hematology*, v. 141, n. 10, pág. 1169-1179, 2023.

HATTORI Y. Globin gene mutation is a model of genetic abnormalities. **Rinsho Byori**. 1999;47(3):244-51. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10228390/>. Acesso em: 11 de novembro de 2022.

LAVELLE, Nathalya Cristina. Bases Moleculares e Aspectos Diagnósticos das Talassemias Alfa e Beta no Brasil/ Dissertação (Mestrado)- Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de Medicina. **Programa de Pós-Graduação: Medicina (Hematologia e Oncologia)**. – São Paulo, 2019. 101p. Disponível em: <https://repositorio.unifesp.br/handle/11600/59538>. Acesso em: 10 de novembro de 2022.

LIAO, Jiaoyang et al. Edição terapêutica de base de adenina de células-tronco hematopoiéticas humanas em pacientes com beta talassemia. *Nature Communications*, v. 14, n. 1, pág. 207, 2023.

LORENZI TF. Manual de hematologia. propedêutica e clínica. São Paulo: **Meds**; 1999. Disponível em: <https://www.meulivro.biz/hematologia/887/manual-de-hematologia-propedeutica-e-clinica-lorenzi-4-ed-pdf/>. Acesso em: 08 de novembro de 2022.

MENDES KDS, SILVEIRA RCCP, GALVÃO CM. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. *Texto Contexto Enferm*. 2008 out-dez; 17(4):758-64. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/tce/a/XzFkq6tjWs4wHNqNjKJLkXQ/>. Acesso em: 14 de novembro de 2022.

NUNES, Diego et al. Prevalência e aspectos epidemiológicos de pacientes com hemoglobinopatias em um ambulatório de aconselhamento genético. **CuidArte, Enferm**, v. 11, n. 1, p. 100-103, 2017. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/bde-31631>. Acesso em: 14 de novembro de 2022.

POLAINAS, Sara Santana Martinho et al. **Talasseмии: etiologia, fisiopatologia, diagnóstico e abordagens terapêuticas**. 2017. Tese de Doutorado.

SHANG X, XU X. Update in the genetics of thalassemia: What clinicians need to know. **Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol**. 2017;39(November):3-15. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27876354/>. Acesso em: 14 de novembro de 2022.

SILVA, Lemuel Oliveira et al. Estudo de utilização da hidroxauréia por pacientes com hemoglobinopatias assistidas pelo componente especializado da Assistência Farmacêutica do Piauí, Brasil. **Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento**, v. 9, n. 8, pág. e128985134-e128985134, 2020. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/342593071_Estudo_da_utilizacao_da_hidroxauréia_por_pacientes_com_hemoglobinopatias_assistidos_pelo_componente_especializado_da_Assistencia_Farmacêutica_do_Piauí_Brasil. Acesso em: 12 de novembro de 2022.

TEIXEIRA, P. M. Hemoglobinopatias – Diagnóstico e Terapêutica, **Revista da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra**, Coimbra, v. 26, n. 3, p. 505- 597, mar. 2014. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/43574814.pdf>. Acesso em: 13 de novembro de 2022.

TELES, Annyelle Figueredo et al. Hemoglobinas de origem africana em comunidades quilombolas do estado do Tocantins, Brasil. **Revista Pan-Amazônica de Saúde**, v. 8, n. 1, p. 8-8, 2017. Disponível em: http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2176-62232017000100006. Acesso em: 13 de novembro de 2022.

WAGNER SC, SILVESTRI MC, BITTAR CM, FRIEDRISCH JR, SILLA ML. Prevalência de talassemias e hemoglobinas variantes em pacientes com anemia não ferropênica. **Rev Bras Hematol Hemot**. 2005;27(1):7-42. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbhh/a/hGMkYhxzhnwkbkqNhQKjztg/?lang=pt>. Acesso em: 13 de novembro de 2022.

THE LANCET HEMATOLOGY. CRISPR-Cas9 gene editing for patients with haemoglobinopathies. *The Lancet Hematology*, 2019, v. 6, n. 9, p. 438, 1 set. 2019. DOI [https://doi.org/10.1016/S2352-3026\(19\)30169-3](https://doi.org/10.1016/S2352-3026(19)30169-3).

¹ Acadêmico do Curso de Farmácia, Universidade CEUMA. E-mail: viniciusazevedo_13@hotmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil